

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA AYLANMA MASHG'ULOT METODI
YORDAMIDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH**

Omonov Sardor

TDPI birinchi bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608279>

***Annotatsiya.** Bugungi ushbu maqolada aylanma trenirovka metoddan foydalangan holda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda shug'ullanuvchilarning yakka xususiyatlari, salomatlik holati, jismoniy sifatlarni darajasini etiborga olish lozimligi haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar.** Jismoniy sifat, metod, aylanma trenirovka, mutloq kuch, dinamik kuchlanish, tezkorlik, egiluvchanlik.*

**DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN ELEMENTARY SCHOOL
STUDENTS USING THE ROTATIONAL TRAINING METHOD**

***Abstract.** Today's article talks about the need to take into account the individual characteristics, state of health, level of physical qualities of those engaged in the development of physical qualities using the rotational training method.*

***Key words.** Physical quality, method, rotational training, absolute strength, dynamic tension, speed, flexibility.*

**РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАХТОВОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ**

***Аннотация.** Сегодняшняя статья говорит о необходимости учитывать индивидуальные особенности, состояние здоровья и уровень физических качеств тех, кто занимается развитием физических качеств методом круговой тренировки.*

***Ключевые слова.** Физические качества, методика, круговая тренировка, абсолютная сила, динамическое напряжение, скорость, гибкость.*

Metod - fan va amaliyotda ma'lum bir maqsadga erishish yo'lidir. O'rgatishdagi metodlar – o'quvchilar va o'kituvchi faoliyatining hamkorlikdagi o'zaro o'rgatish vazifalarini yechishga yo'naltirilgan usullari (yo'li) hisoblanadi. Jismoniy tarbiyaga o'rgatishdagi barcha metodlar bir-birini to'diradi, ularning hech biri mukammal deb tan olinmagan bo'lsada, ayrim holatlarda ulardan bir vaqtda foydalaniladi (Xolodov J.K.,Kuznesov V.S.).

Metod va metodik usullarni tanlash o'rgatiladigan mavzu mazmunining xususiyatlari, o'quvchilarning tayyorgarligi kabi aniq pedagogik vazifalarda aniqlanadi. Shuningdek, ma'lum darajada o'kituvchining metodik va texnik tayyorgarligiga bog'liq. U yoki bu metodni maqsadli

qo'llashda (metodik usulni) har bir aniq holat bo'yicha bir qator talablar ta'minlanadi.

Metodning ilmiy asoslanganligi - jismoniy mashq mashg'ulotlaridagi sog'lomlashtiruvchi, ta'limiy va tarbiyaviy samaradorlikni ta'minlashi.

Metodning o'rgatishga qo'yilgan vazifaga mosligi. Dars vazifasini aniq belgilamaslik o'rgatish metodini to'g'ri tanlashga imkon bermaydi. Masalan, yugurib kelib oyoqlarni bukib sakrashga o'rgatish vazifasi belgilangan, ushbu holatda metodni aniqlash imkoni yo'q, chunki bunday umumiy yondashuvda butunligicha urgatish va kislmlarga bulib urgatish metodini kullash mumkin. Nisbatan aniq vazifa belgilanganda, masalan, uzunlikka sakrash uchun yugurib kelishni urgatishda kislmlarga bulib urgatish metodini kullashga zaruriyat tug'iladi.

Aylanma trenirovka metodi - maxsus tanlangan intervalli (masofali) yoki uzluksiz shakldagi jismoniy mashqlarni ketma - ketlikda bajarish natijasida turli mushak guruxlari va funksional tizimga ta'siridan iborat. Mashqlarni shu tarika tanlash lozimki, kar bir ketma - ketlik yangi gurukdagi mushaklarni kamrab olishi lozim. Xar — bir mashq uchun maxsus joy belgilanadi va "bekat" deb nomlanadi. Odatda doira 8 - 10 "bekat"dan iborat buladi. Shug'ullanauvchilar ularning kar birida bittadan mashq (masalan, tortilish, utirib turish, tayanib kullarni bukib yozish, sakrash) bajaradi va 1 dan 3 martagacha doirani aylanib utadi.

Ushbu metod, amaliyotda barcha jismoniy sifatlarni rivojlantirish va takomillashtirish uchun foydalaniladi.

Kuch va kuchlilik sifatlari kakida tushuncha.

Jismoniy tarbiyada kuch (yoki kuchlilik qobiliyatleri) insonning mushak zurikishlari kisobiga tashki karshiliklarni yengish yoki unga karshilik kursatish qobiliyatidir.

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida asl kuch qobiliyatlarining rivojlanish darajasini bakolashda odam karakatini **mutloq** va **nisbiy** kuchga ajratiladi.

Mutloq kuch - odam tana massasiga bog`aik bo`lmagan holda inson tomonidan namoyon bo`ladigan maksimal kuchdir.

Nisbiy kuch - insonning o`z vazniga nisbatan 1 kilogramm ogarlik hisobiga namoyon bo`ladigan kuchdir. Ular inson tana og`irligiga bo`lgan maksimal kuch nisbatida namoyon bo`ladi. Nisbiy kuch harakat faoliyati davomida gavdaning kuchishida katta ahamiyatga ega.

Maksimal kuchlanish metodi maksimal qarshilikka bardosh berish zaruriyati bilan bog`liq vazifani bajarishni nazarda tutadi (masalan, chegaraviy og`irlikdagi shtangani kutarish).

Chegaraviy bulmagan kuchlanish metodi chegaraviy takrorlash soni bilan chegaraviy bo`lmagan og`irliklardan (oxirigacha) foydalanishni nazarda tutadi.

5-6 dan 100 gacha kattik me'yorlangan takrorlashlar soni kuch qobiliyatlarini

rivojlantirishga yunaltirilgan va maksimal kattalikka yetmagan ogarlik kattaligiga bog'lik. Chegaraviy bulmagan og'irliklardan foydalanib bajariladigan davomli takrorlashlar inson organizmining umumiy funksional imkoniyatlarining oshishi, organizmning boshka tizimlari va mushak tizimining faollashishiga imkoniyat yaratadi.

Dinamik kuchlanish metodi. Ushbu metodning maqsadi - maksimal tezlikdagi chegaraviy qarshilik bilan maksimal kuchlanish tarangligi orasida xamjihatlikni yaratishdan iborat. Ushbu holatda mashq to'lik amplitudada bajariladi. Ushbu metod tezkor harakat sharoitlarida katta kuch qobiliyatlarini shakllantirishda, tezkor kuchni rivojlantirishda kullaniladi.

Tezkorlikni tarbiyalash.

Tekorlik qobiliyatlari deb, insonning qiska vaqt oralig'ida belgilangan sharoitda harakat faoliyatini bajara olishini ta'minlovchi imkoniyatiga aytiladi.

Tezkorlik qobiliyatlari elementar va majmual shakllarga ajratiladi. Elementar shakliga harakat tezligi reaksiyasi, yakka harakat harakatlar (maromi) chastotasi kiradi.

Tezkorlik qobiliyatlarining o'zaro kuchish diapazoni cheklangan (masalan, signalga nisbatan yaxshi reaksiyaga ega bulishi mumkin, lekin, harakat chastotasi yukori bulmasligi mumkin, sprinter yugurishda startdan yukori tezlikda chikishni bajara olish qobiliyati masofani yukori tezlikda bosib o'tishni kafolatlamaydi yoki teskari bulishi mumkin). Yukorida keltirilgan tezkorlik qobiliyatlarining spesifik xsusiyatlari ularning xar bir turi buyicha mos mashg'ulot vosita va metodlarni kullashni talab kiladi.

Chidamlilikni tarbiyalash

Chidamlilik bu - mushaklar faoliyati jarayonida jismoniy charchashga karshi tura olish qobiliyatidir. Chidamlilik o'lchovi vaqt bulib, uning davomida aniq tavsif va samaradorlikka erishishda mushaklar faoliyati orkali amalga oshiriladi. Masalan, siklik jismoniy mashq turlarida (yurish, yugurish, suzish va b.k.) belgilangan masofani bosib o'tish minimal vaqt bilan ulchanadi. Chidamlilik umumiy va maxsusga ajratiladi. *Umumiy chidamlilik* bu -mushaklar tizimining umumiy tarzda ishni uzok vaqt davomida past maromda bajara olish qobiliyatidir. Uni boshkacha kilib aerob chidamlilik deb xam ataladi. Inson uzoq vaqt davomida past maromda yugurishga chidashi va shu maromdagi boshka ishni (suzish, velosiped xaydash va b.k.) bajara olish imkoniyatiga ega.

Umumiy chidamlilik xayotiy faoliyatni optimallashtirishda aloxida axamiyatga ega bulib, jismoniy sogaomlik komponenty sifatida maxsus chidamlilikka xizmat kiladi.

Maxsus chidamlilik bu - ma'lum harakat faoliyatiga nisbatan chidamlilikdir. Maxsus chidamlilik kuyidagicha turkumlanadi: harakat faoliyati belgilari yordamida xal kilinadigan

harakat vazifasi (masalan, sakrovchanlik chidamliligi); harakat vazifalari yechiladigan sharoitdagi harakat faoliyati belgilari asosida (masalan, uyindagi chidamlilik); boshka jismoniy sifatlar (qobiliyatlar) bilan xamkorlikdagi harakat vazifalarini samarali xal kilish uchun zarur bulgan belgilar asosida (masalan, kuch chidamliligi, tezlik chidamliligi, koordinatsion chidamlilik va b.k.).

Maxsus chidamlilik asab - mushak apparati, mushaklarning ichki kuvvatlarni tez sarflashi, harakat faoliyatida texnikani egallaganligi va boshka harakat qobiliyatlariga bogaik.

Maktab yoshidagi bolalarda chidamlilikni rivojlantirishning bosh vazifasi jismoniy tarbiya dasturidagi turli harakat faoliyatlari asosida umumiy aerob chidamlilikni oshirish uchun sharoit yaratishdan iborat.

Shuningdek, tezkorlik, kuch va koordinatsion - harakat chidamliligi buyicha xam vazifalar mavjud. Ularni yechish harakat qobiliyatlarini xar tomonlama garmonik rivojlantirishga erishish demakdir.

Epchillikni tarbiyalash.

Xozirgi davrda jismoniy tarbiya va sportda yukori darajadagi epchillik reaksiyasi va uni undan bir yoki yuzdan bir soniyaga yaxshilashni talab kiladigan vaziyatlar yetarli bulib, u katta axamiyatga ega. Epchillikni rivojlantirishning asosiy metodi - mashqlarni takrorlash metodi.

Epchillik harakatlarining tashki shakllanishi tezkorlik harakatlarida aks etib kolmasdan balki boshka qobiliyatlarda (kuchlilik, koordinatsion, chidamlilik va boshkalarda) xam mustaxkamlanib boradi.

Epchillikni rivojlantirish metodining asosiy xsusiyatlari tez uzgaruvchan vaziyatlarda kiyin harakatlarni bajarish qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, mashqlarni tez va aniq bajarishdan iborat.

Egiluvchanlikni tarbiyalash.

Egiluvchanlik - bu harakatni katta amplitudada bajara olish qobiliyatidir. "Egiluvchanlik" atamsini butun tana yoki undagi bir necha buximlarning birgalikdagi harakatchanligiga nisbatan kullash maksadga muvofik. Aloxida butim kullaganda "egiluvchanlik" emas, balki, "harakatchanlik" tushunchasini ishlatish tutri buladi (masalan, yelka kamari harakatchanligi, tos son yoki bug'imlarining harakatchanligi). Yaxshi egiluvchanlik jismoniy mashqlarni bajarishda erkinlik, tezkorlik va kam harakatni ta'minlab samaradorlikni oshiradi. Egiluvchanlikning yetarli darajada rivojlanmaganligi tananing ayrim kislmlari harakatini chegaralab inson koordinatsion harakatini kiyinlashtiradi. Egiluvchanlik namoyon bulish shakli buyicha sust va faolga ajratiladi. *Faol egiluvchanlik* - insonni u yoki bu bug'im orkali utgan mushak guruxlari kiskarishi xisobiga

harakatlarning katta amplitudasiga erisha olish qobiliyatidir (masalan, muvozanatda turib oyokni "kaldirch" mashqida kutarish amplitudasi).

Sust egiluvchanlik - tashki kuchlar: sherikning kuch ishlatishi, tashki og'irlik, maxsus moslamalar ta'siri ostida harakatlarni eng katta amplituda bilan bajara olish qobiliyati tushuniladi.

Egiluvchanlikni rivojlantiruvchi metodlar. Egiluvchanlikni rivojlantirishning asosiy metodi chuzilish mashqlarining seriyalab, xar bir seriyada bir necha martadan takrorlagan xolda, ish qobiliyatini tiklab olish uchun yetarli bulgan faol dam olish oraliklari bilan bajarilishini kuzda tutuvchi takroriy metod xisoblanadi.

Xulosa urnida shuni kayd kilish lozimki, belgilangan vazifalardan kelib chikkan xolda aylanma trenirovkani darsning tayyorgarlik, asosiy va yakunlovchi kismilarida utkazishni rejalashtirish mumkin. Uning tuzilishi ukuvchilarning soni, urganish muddati, xar bir guruxning jismoniy tayyorgarligi va texnik jixatdan maxorat darajasiga bogaik.

Uni darsning tayyorgarlik kismga kiritishning sababi, turli harakat kunikma va malakalarni uzlashtirishda katta taranglikni talab kiluvchi asosiy kismdagi yukori maromdagi ish bilan bogaik. Bunday majmuaning axamiyati yondashtiruvchi mashq tavsifiga ega bulib, ukuvchilar organizmini navbatdagi ishga ya'ni, darsning asosiy kismiga tayyorlashdan iborat.

Aylanma trenirovkani darsni asosiy kismida kullash, organizm charchamasdan katta xajmdagi va optimal sharoitdagi yuklamali ishni bajarishdagi jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan bogaik.

Darsning yakunlovchi kismida aylanma trenirovka majmuasini kullash asosan dars yuklamasi zichligi kam bulgan xollarda rejalashtiriladi.

REFERENCES

1. Jammатов J.Sh., Ruzmetov N.K. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi (jismoniy qobiliyatlar). Ukuv kullanma.T.: Barkamol fayz media.2020. -56 b.
2. Бойков В.П. Вопросы медицинского контрол под физическим воспитанием.- М.^ro:2005, 48-60 с.
3. GoTchareva O.V.Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini oshirish. -Toshkent: O'zbekiston, 2015.- B.71-85.
4. O'rinboev N. Barqaror taraqqiyot va sog'lom turmush tarzi.- Toshkent: Fan, 2009.- B. 18-42.
5. Ilhomovna, M. S. (2021). Eco-friendly environment-the foundation of a healthy generation. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 892-895.
6. Musurmonova, S. I. (2021). THE ROLE OF PARENTS IN ENVIRONMENTAL

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

EDUCATION FOR SMALL CHILDREN. In НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 104-106).

8. Мусурмонова, Ш. И. (2021). IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS-INTEGRATIVE CONTENT OF EDUCATION. Интернаука, (24-3), 84-85.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH